

**“OQ-SUV” IRRIGATSIYA BOSHQARMASI HISOBIDAGI SUV
TAQSIMLOVCHI YAKKABOG' GIDROUZELINING ATROF MUHITGA
TA'SIRI**

Pirimova Sarafroz Kamol qizi

*TIQXMMI” Milliy Tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish
instituti stajyor-o'qituvchi*

Ergashev Mirsharif G'anijon o'g'li

*TIQXMMI” Milliy Tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish
instituti “Gidrologiya (Daryolar, suv omborlar gidrologiyasi)” mutaxassisligi 3-
bosqich talabasi*

Anotatsiya. Ushbu maqola “Oq-suv” irrigatsiya boshqarmasi hisobidagi suv taqsimlovchi Yakkabog' gidrouzelining atrof muhitga ta'sirini o'rganish va gidrouzel haqida ma'lumot to'plashga bag'ishlangan. Ishni amalga oshirishda shu haqidagi adabiyotlardan hamda Yakkabog' gidrouzelida to'plangan gidrologik ma'lumotlardan foydalanildi. Natijada gidrouzel haqida kopleks ma'lumot to'plandi.

Kalit so'zlar. Yakkabog', gidrouzel, suv sarfi, suv sathi, kanal, Xisorak, bog'lanish grafigi, Paxtakor, toshqin, girdoliz, tuynuk, gidromertik, gidropost, gidrotexnik, Qizilsuv, magistral kanal.

**THE EFFECT OF THE WATER DISTRIBUTOR YAKKABOG
HYDROZELLE ON THE SURROUNDING ENVIRONMENT AT THE
ACCOUNT OF "OQ-SUV" IRRIGATION DEPARTMENT**

Annotation. This article is dedicated to the study of the environmental impact of the Yakkabog water distribution plant at the expense of the "Aq-Suv" irrigation department and to the collection of information about the water plant. In the implementation of the work, the relevant literature and hydrological data collected at the Yakkabog hydroelectric station were used. As a result, complex information about the hydrousele was collected.

Key words. Yakkabog, Gidrouzel, water consumption, water level, channel, Hisorak, connection graph, Pakhtakor, flood, hydrolysis, hole, hydromertic, hydropost, hydrotechnical, Kyzilsuv, main channel.

Kirish. O'zbekiston sharoitida suv resurslaridan oqilona foydalanishni tashkil etish xalq xo'jaligining turli tarmoqlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Xususan, bu muammoning yechimi mamlakatimiz qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda respublikamizda ko'plab gidrotexnik inshootlar, jumladan, 50 dan ortiq suv omborlari, suv taqsimlovchi gidrouzellar, yirik sug'orish kanallari va boshqa gidrotexnik inshootlar qurildi va foydalanilmoqda. Ana shunday yirik gidrotexnik inshootlar dan biri Yakkabog' daryosida qurilgan Yakkabog' gidrouzelidir. Bu inshoot Yakkabog' daryosining o'zanida Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida joylashgan.

“Oq-suv” irrigatsiya tizimi boshqarmasi Qashqadaryo viloyatining yuqori tumanlari sanalgan Shahrisabz, Kitob, Yakkabog' tumanlarini to'liq hamda Chiroqchi va Qamashi tumanlari qisman yer maydonlarini sug'orish va tumanlararo suv ta'minotini belgilangan limitlar asosida muvofiqlashtirish maqsadida 1947-yilda tashkil etilgan.

Gidrouzelning joylashuv o'rni. Gidrouzel “uzgidrovadhoz” Institutining loyihasi asosida “Qashqadaryovodstroy” tresti tomonidan 1960-1971 yillarda qurilgan bo'lib, 1971-yilda Yakkabog' tuman suv xo'jaligi boshqarmasi tomonidan foydalanish uchun qabul qilingan. 1998-yil va 2005- yillarda qayta tamirlandi. Yakkabog' qo'rg'onchasi hududidan o'tuvchi qismiga 1971-yilda qurilgan bo'lib suv o'tkazish qobiliyati $510 \text{ m}^3 / \text{sekunti}$ ni tashkil etadi. Yakkabog' Gidrouzelini asosiy vazifasi Yakkabog' daryodan kelayotgan suvlarning va Oqsuv -Yakkabog' birlashma kanali orqali Xisorak suv omboridan chiqarilgan suvni rostlab, Paxtakor kanali ($20,0 \text{ m}^3 \text{ sekunt}$) orqali Yakkabog' tumanining 18204 gektar va Qamashi tumanining 746,0 gektar jami 17150 gektar yer maydonlarini sug'orish uchun ajratilgan suv limitlarini yetkazib beradi.

Loyihaga ko'ra Gidroliz inshootlari IV-sinfiga mansub bo'lib, ”Farg'ona” tipidagi Gidroliz hisoblanadi. Suv o'tkazish qobiliyati $510 \text{ m}^3 / \text{sek}$ deb belgilandi. Gidrouzel joylashgan maydonning hisobiy zilzila bardoshlik darajasi 7 ball deb qabul qilingan. Gidrouzel Yakkabog' daryosi suvini Paxtakor va Qizilsuv kanallariga suv yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Gidrouzelga bog'langan umumiy sug'oriladigan maydon 18,3 ming gektarni tashkil qiladi. Yakkabog' Gidrouzeli hududiga daryo o'zani va kanallar uchastkalari atrofidagi barcha suniy inshootlar va ularning muhofaza zonalarini kiritildi.

Gidrouzelning asosiy vazifalari:

- Paxtakor va Qizilsuv kanallariga kafolatlangan suv o'tkazib berish;
- magistral kanallarga o'zan tubidan oquvchi va yirik oqiziqqlarni kirishining oldini olish;
- toshqin suvlarini quyi byefga o'tkazib yuborish,

Gidrouzel suv manbaning girologik rejimi

Yakkabog' gidrouzeli o'z vazifasiga ko'ra ma'lum hududda Yakkabog' daryosida qurilgan bois tabiiy ravishda Yakkabog' daryosi gidrouzelning suv manbai hisoblanadi.

Yakkabog' daryosi qor - muzliklarini to'yinuvchi daryo bo'lib, daryo suv oqimining sersuv davri yilning bahor va yoz fasllariga to'g'ri keladi. Yillik suv oqimining 70-75% ga yaqini mart - avgust oylariga bo'lsa, eng kam suv sarfi dekabr-mart oylariga to'g'ri keladi.

Daryodagi eng ko'p suv sarfi gidrouzel tarixida 2019-yili sel toshqini kuzatilgan bo'lib, 600 m^3 sekuntni tashkil qilgan. O'rtacha ko'p yillik suv sarfi Tatar qishlog'i yonida $6,11 \text{ m}^3$ /sekuntni, o'rtacha yillik suv sarfi $12,6 \text{ m}^3$ ni tashkil etadi.

Gidrouzel inshootlarining tarkibi va tavsifi

Yakkabog' gidrouzeli „Farg'ona” tipiga qurilgan bo'lib, Paxtakor va Qizilsuv kanallariga suv olish uchun xizmat ko'rsatadi. Gidrouzel suv oqimini rostlash bilan birga kanallarni daryodan kelayotgan loyqa cho'kindilardan saqlaydi, toshqin suvlarini o'tkazib yuboradi va muz bo'laklarining kelishiga yo'l qo'ymaydi.

Yakkabog' gidrouzeli gidrotexnik inshootlarining tarkibi quyidagilardan iborat;

- To'g'onlar;
- shitli to'g'on;
- vodoslivli to'gon;
- Chap qirg'oq Paxtakor kanalining bosh suv rostlagichi (regulyatori);
- O'ng Qizilsuv kanalining bosh suv rostlagichi;
- Qirg'oqlarni himoyalovchi damba;

Chap qirg'oq Paxtakor kanalining bosh suv rostlagichi; Suv rostlagich inshootining suv o'tkazish qobiliyati $34,0 \text{ m}^3/\text{s}$ ni tashkil etadi. Ostonasining sath belgisi 712,70 m. Kanalning suv rostlagich inshooti quvursimon shaklda bo'lib, o'lchamlari 2,0 m x 2,0 m bo'lgan to'rt tuynukdan iborat. Tuynuklar ko'targichlari elektrlashtirilgan, yassi sirpanuvchi, chuqurlikdagi zadvorlar bilan jihozlangan. Yuqori byef tomonda qalinligi 30 sm ponur qurilgan bo'lib, uning qiyaligi $m=1,5$ va 5,5 m uzunlikda maxalliy toshqotishmali grunt to'shalgan. Uzunligi 46,0 metr bo'lgan to'rt tuynukli quvur temir-beton to'g'ri to'rtburchakli sho'ng'uvchi devorlar bilan tugaydi. Paxtakor kanali 970,0 metr uzunligi bo'ylab beton bilan qoplangan.

Paxtakor kanaliga suv yetkazib berish to'g'onining chap tomonida joylashgan suv rostlagichlari orqali amalga oshiriladi. Zadvorlarni ko'tarib-tushirish kanalning gidroposti uchun tuzilgan suv sathining suv sarfiga bog'liq tarirofkada jadvallariga asosan olib boriladi.

O'zgarmas o'zan turidagi gidropost uchun tuzilgan. Kanallardagi suv sarflarini ko'paytirib- kam Tarirofkada jadvali kanalining bosh qismida qurilgan va gidrometrik asbob- uskunalar bilan jihozlangan „aytirish darvozalarni ochib - yopish orqali amalga oshiriladi, lekin kanalni to'ldirish yoki bo'shatish kanal qoplamalarida yoriqlar paydo bo'lishi va qirg'oqlarni surilib tushishiga olib kelmasligi lozim.

Gidrouzelning atrof muhitga ta'siri.

Yuqorida bayon etganimizdek gidrouzelning asosiy vazifalardan biri toshqin suvlarini quyi byefga o'tkazib yuborishdir. Hammamizga yaxshi ma'lumki suv toshqinlari, sellar ko'ngilsiz moddiy va ma'naviy zararlarga sabab bo'ladi.

Daryo suvi, asosan, havo temperaturasi keskin ko'tarilib, qor yoki muzliklar qisqa vaqtda ko'p miqdorda eriganda, qattiq jala quyganda toshadi. Daryo o'zaniga

muz tiqilib qolganda ham toshqin ro‘y beradi. Suv toshqiniga turli omillar sababchi bo‘ladi;

- Kuchli yomg‘ir yog‘ish oqibatida (jala, sel quyishi):
- Qorning surunkali erishi natijasida :
- Kuchli shamol esishi natijasida ;
- Oqar daryolardagi muzliklarni yig‘ilib, sun‘iy to‘g‘on hosil qilinishi:
- Tog‘ jinslarining nurashi, surilishi yoki boshqa sabablar bilan suv saqlash omborlarining buzilishi oqibatida.

Umuman suv toshqiniga qarshi qo‘llaniladigan omillar quyidagilardan iborat: daryodagi suvning sarflanish darajasini oshirish, suv oqimiga qarshi yerlarni kundalang qilib chuqur haydash, daryo qirg‘oqlarini ko‘tarishdan iboratdir. Suv toshqini xavfi tug‘ilganda aholini o‘z vaqtida xabardor qilish, fuqarolarni moddiy resurslarini, qishloq xo‘jaligi hayvonlarini xavfsiz joylarga evakuatsiya qilish eng muhim ishlardan hisoblanadi. Evakuatsiyadan oldin har bir fuqaro o‘zi yashab turgan uylarni xavfsiz holatga keltirish ya‘ni (gaz, suv, elektr tarmoqlarini o‘chirish deraza va eshiklarni mahkamlab bekit ishlari lozim) va o‘zi bilan kerakli hujjatlarini, pul va taqinchoqlarini kamida uch kunga yetadigan yegulik oziq-ovqatlar va ichimlik suvlarini olishi zarur. Suv toshqinida qolgan odamlar turli xavfsirashlarga berilmasliklari va suv oqimi bo‘yicha past sathli qirg‘oq tomon suzishlari (harakatlanishlari) kerak. Suv toshqini paytida ma‘lum qism odamlar (qutqaruvchilar) shu falokat hududida qolib, imkoni boricha qilinadigan ishlarni bajarishlari zarur. Aholi suv ichida qolgan oziq ovqatlarni yemasliklari va suv ichmasliklari kerak. Yashash joylarda elektrdan foydalanmasliklari lozim, chunki yong‘in chiqishlarga olib kelishi mumkin. Suv toshqini xavfi o‘tgandan keyin, fuqarolar o‘zlarining doimiy yashash joylariga qaytib kelgach toshqin oqibatlarini bartaraf etish chora tadbirlarini boshlab yuboradilar. Ular quyidagilardan iborat:

- suv bosgan joylardagi suvni chiqarib tashlash va quritish;
- uylarning yerto‘lalaridagi suvlarni chiqarib tashlash;
- toshqin natijasida buzilgan joylarni;
- maishiy energetik tarmoqlarni, yo‘llarni, ko‘priklarni va boshqalarni qayta tiklash;
- qayta tiklab bo‘lmaydigan, inshootlarni, uylarni yiqitish va tozalash;
- ekinzorlarni suvdan tozalash;

Yuqoridagi tadbirlar fuqarolar muhofazasi shtabi va uning tizimlari boshchiligida, xalq ommasi ishtirokida amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bakiev M.R., Rahmatov N., Ibraymov A. Kanaldagi gidrotexnika inshootlaridan foydalanish Toshkent, 2018. - 278 b.
2. Rasulov A.R., Hikmatov F.H. Suv eroziyasi, daryo oqiziq-lari va ularni baholash.-

Toshkent: Universitet, 1998.-92 b.

3. F.X.Xikmatov, G'.X.Yunusov, F.Ya.Artikova, N.B.Erlyapsov, N.L.Dovulov “Daryolar gidrologiyasi”. -Toshkent: Universitet, 2017.-239 b.
4. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
5. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
6. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176.
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
8. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
10. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *Conferencea*, 115-123.
11. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
12. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
13. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
14. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
15. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
16. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
17. Худайев, И. Ж., & Шахимарданова, Н. Ш. (2023, June). БИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЫНИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 17-20).